

EKSPOZITSIYALARDA RANGTASVIR ASARLARINI NAMOYISH ETISHNING INNOVATSION KO‘RINISHLARI

Sadikova Nasiba Baxtiyorovna

Muzeyshunoslik fakulteti Muzeyshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176404>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy muzey ekspozitsiyalarida rangtasvir asarlarini namoyish etishning innovatsion yondashuvlari tahlil qilingan. Immersiv, interaktiv, multimedia, konseptual va minimal ekspozitsiya shakllarining muzey amaliyotidagi o‘rni TeamLab Borderless, Atelier des Lumières, ARTECHOUSE, Mori Building Digital Art Museum, The Broad hamda Tate Modern misolida yoritilgan. Natijada zamonaviy ekspozitsiyalar tomoshabinni faol ishtirokchiga aylantirib, muzey makonini interaktiv madaniy kommunikatsiya muhitiga aylantirishi aniqlangan hamda xalqaro tajribalarni O‘zbekiston muzeylari amaliyotida qo‘llash istiqbollari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Muzey ekspozitsiyasi, rangtasvir asarlari, immersiv ekspozitsiya, interaktiv texnologiyalar, multimedia, ekspozitsiya dizayni, muzey kommunikatsiyasi, raqamli san‘at, konseptual ekspozitsiya, minimalizm, TeamLab Borderless, ARTECHOUSE, Tate Modern, The Broad.

Аннотация. В статье проанализированы инновационные подходы к экспонированию произведений живописи в современных музейных экспозициях. На примере музеев TeamLab Borderless, Atelier des Lumières, ARTECHOUSE, Mori Building Digital Art Museum, The Broad и Tate Modern раскрыта роль иммерсивных, интерактивных, мультимедийных, концептуальных и минималистических форм экспозиции в музейной практике. В результате установлено, что современные экспозиции превращают посетителя из пассивного наблюдателя в активного участника, формируя музейное пространство как интерактивную среду культурной коммуникации, а также научно обоснованы перспективы применения международного опыта в музейной практике Узбекистана.

Ключевые слова: музейная экспозиция, произведения живописи, иммерсивная экспозиция, интерактивные технологии, мультимедиа, экспозиционный дизайн, музейная коммуникация, цифровое искусство, концептуальная экспозиция, минимализм, TeamLab Borderless, ARTECHOUSE, Tate Modern, The Broad.

Abstract. This article analyzes innovative approaches to exhibiting paintings in modern museum expositions. The role of immersive, interactive, multimedia, conceptual, and minimalist exhibition forms in museum practice is examined through the examples of TeamLab Borderless, Atelier des Lumières, ARTECHOUSE, Mori Building Digital Art Museum, The Broad, and Tate Modern. The study reveals that contemporary exhibitions transform visitors from passive observers into active participants and turn museum spaces into interactive environments of cultural communication. In addition, the prospects for applying international experience in the museum practice of Uzbekistan are scientifically substantiated.

Keywords: museum exhibition, painting artworks, immersive exhibition, interactive technologies, multimedia, exhibition design, museum communication, digital art, conceptual exhibition, minimalism, TeamLab Borderless, ARTECHOUSE, Tate Modern, The Broad.

Zamonaviy muzey amaliyotida rangtasvir asarlarini namoyish etish an'anaviy statik usullardan bosqichma-bosqich voz kechib, immersiv, interaktiv va konseptual ekspozitsiya shakllari asosida yangi sifat bosqichiga ko'tarilmoqda. Bunda tomoshabin passiv kuzatuvchidan faol ishtirokchiga aylanib, ekspozitsiya bilan bevosita muloqotga kirishadi hamda har bir asarning idrok etilishi yanada chuqurlashadi.

Shuningdek, an'anaviy ko'rgazmalarda ko'zga tashlanmagan yoki yetarlicha anglanmagan rangtasvir asarlarining yangi qirralari zamonaviy texnologik yondashuvlar — multimediya, proeksiya, interaktiv interfeyslar orqali qayta talqin qilinib, ularning estetik va ma'naviy qiymatini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonlar yaxlitligini jahon muzey va ko'rgazmalari misolida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy texnologiyalar ortidan quvish ancha qiyin jarayon hisoblanadi. Uning zamirida moddiy ta'minot, cheksiz va o'zgaruvchan g'oyalar, katta malakaga ega dasturiy loyihalar talab etiladi.

Masalan, dunyoga mashhur, to'liq muhitni o'z ekspozitsiyasida aks ettira olgan TeamLab Borderless raqamli san'at muzeyi zamonaviy ekspozitsiya dizayni va muzey kommunikatsiyasidagi yangi tendensiyalarni namoyon etuvchi ilg'or namuna hisoblanadi. U teamLab art-jamoasi hamda Mori Building kompaniyasi hamkorligida yaratilgan bo'lib, Tokio shahridagi Azabudai Hills majmuasida joylashgan. Mazkur muzey an'anaviy ekspozitsiya modellaridan farqli ravishda “chegarasiz makon” konsepsiyasiga asoslangan bo'lib, unda ekspozitsion hududlar qat'iy chegaralarga ega emas va vizual hamda fazoviy jihatdan o'zaro bir-biriga singib ketadi. Muzey ekspozitsiyasi taxminan 10 000 m² maydonni egallab, 50 ga yaqin raqamli san'at asarlarini qamrab oladi. Ushbu asarlarning muhim xususiyati shundaki, ular statik namoyishdan ko'ra dinamik va interaktiv xarakterga ega bo'lib, tashrifchilar harakatiga bevosita javob qaytaradi. Natijada, har bir tashrifchi uchun individual tajriba shakllanadi va ekspozitsiyani qabul qilish jarayoni subyektiv hamda o'zgaruvchan tus oladi.

TeamLab Borderless muzeyining konseptual asosini “xaritasiz muzey” g'oyasi tashkil etadi. Bu yerda an'anaviy marshrut mavjud emas, balki tashrifchilar ekspozitsiya makonida erkin harakatlanadi, turli vizual muhitlar orasida mustaqil ravishda yo'nalish tanlaydi. Bu holat ekspozitsiyani qabul qilishda tomoshabinning faol ishtirokini ta'minlab, uni passiv kuzatuvchidan interaktiv ishtirokchiga aylantiradi. Shu jihatdan mazkur muzeyni zamonaviy muzey kommunikatsiyasining yangi bosqichi sifatida baholash mumkin. Ekspozitsiya tarkibi turli tematik va vizual zonalardan iborat bo'lib, ular orasida panoramali proeksiyalar, yorug'lik installatsiyalari, oyna va LED texnologiyalari asosida yaratilgan muhitlar alohida o'rin tutadi. Masalan, tabiat manzaralarini aks ettiruvchi raqamli sharsharalar, gulzorlar va to'liqlar vizual ta'sirchanlikni oshirsa, oyna bilan qoplangan makonlardagi yorug'lik kompozitsiyalari cheksizlik effektini yaratadi. Bundan tashqari, ayrim zonalar bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularda interaktiv texnologiyalar yordamida bolalar chizgan rasmlar animatsiya ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu esa muzeyni ta'limiy va o'yin elementlarini uyg'unlashtirgan innovatsion makonga aylantiradi. Shu bilan birga, ekspozitsiyada meditatativ va refleksiv muhitlar ham mavjud bo'lib, ular tashrifchilarda estetik tafakkur va ichki mulohaza jarayonini rag'batlantiradi. Masalan, “raqamli o'rmonlar” yoki fasllar almashinib turadigan gulzorlar inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni zamonaviy raqamli formatda talqin qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, TeamLab Borderless muzeyi zamonaviy muzeyshunoslikda ekspozitsiyani tashkil etish, vizual kommunikatsiya va tashrifchi bilan o'zaro aloqani yo'lga qo'yishda innovatsion yondashuvlarni namoyon etadi. U an'anaviy muzey modellaridan interaktiv, raqamli va immersiv muhitga o'tish

jarayonini yaqqol ifodalab, kelajak muzeylari konsepsiyasini shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Shu ko‘rinishdagi yana bir namuna — Atelier des Lumières raqamli san‘at markazi zamonaviy muzey ekspozitsiyasi va vizual kommunikatsiya sohasidagi innovatsion yondashuvlarni namoyon etuvchi muhim madaniy makonlardan biri hisoblanadi. U Fransiyaning Parij shahrida joylashgan bo‘lib, Culturespaces kompaniyasi tomonidan 2018-yilda tashkil etilgan. Markaz 1835-yilda qurilgan Chemin-Vert sobiq quyma ustaxonasi binosida joylashgan bo‘lib, mazkur industrial makon zamonaviy texnologiyalar yordamida qayta jihozlanib, raqamli san‘at namoyishi uchun moslashtirilgan. Atelier des Lumières ekspozitsiyasining asosiy xususiyati uning immersiv xarakterga egaligida namoyon bo‘ladi. Ya‘ni, bu yerda an‘anaviy muzeylardagi kabi alohida eksponatlarni statik tarzda kuzatish emas, balki butun makonni qamrab olgan audiovizual muhit orqali san‘atni idrok etish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Markazning 2000 m² dan ortiq ekspozitsiya maydonida ko‘plab yuqori aniqlikdagi proektorlar va kuchli akustik tizimlar o‘rnatilgan bo‘lib, ular yordamida mashhur rassomlar asarlari devorlar, pol va hatto shift yuzasiga 360° formatda proeksiya qilinadi. Bu esa tomoshabinni asar ichiga “kirib borish” hissini uyg‘otib, san‘atni yangi formatda qabul qilish imkonini beradi. Mazkur markazda tashkil etiladigan ko‘rgazmalar, odatda, muayyan mavzular yoki alohida rassomlar ijodiga bag‘ishlanib, bir necha oy davomida namoyish etiladi. Jumladan, Van Gog, Klimt, Mone, Renuar, Shagal va Kandinskiy kabi jahon san‘ati namoyandalari ijodiga bag‘ishlangan dasturlar vizual effektlar va musiqiy hamrohlik bilan uyg‘unlashtirilgan holda taqdim etiladi. Bu esa ekspozitsiyani nafaqat tomosha qilish, balki his etish va emotsional jihatdan qabul qilish imkonini yaratadi.

Atelier des Lumières konsepsiyasi Carrières de Lumières markazi tajribasiga asoslangan bo‘lib, san‘atni keng jamoatchilikka yaqinlashtirish, ayniqsa muzeylarga kam tashrif buyuruvchi auditoriyani jalb etishni maqsad qiladi. Shu jihatdan, mazkur markaz an‘anaviy ekspozitsiya modellarini qayta ko‘rib chiqish va ularni raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilishda ilg‘or namuna sifatida baholanadi. Atelier des Lumières zamonaviy muzeyshunoslikda ekspozitsiyani tashkil etishning yangi bosqichini ifodalaydi. Unda vizual san‘at, texnologiya va arxitekturaning uyg‘unlashuvi orqali immersiv muhit yaratilgan bo‘lib, bu yondashuv tomoshabinning muzey tajribasini chuqurlashtirish va uning ekspozitsiya bilan faol muloqotini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan muzey immersive (to‘liq muhitli) ekspozitsiyalari zamonaviy muzey amaliyotida tomoshabinni ekspozitsiya markaziga qo‘yuvchi innovatsion shakl sifatida namoyon bo‘ladi. Ularda vizual, audiovizual va interaktiv texnologiyalar yordamida yagona fazoviy muhit yaratilib, tomoshabin asarni nafaqat ko‘radi, balki uni “his qiladi” va u bilan muloqotga kirishadi. Immersive ekspozitsiyalar an‘anaviy namoyish usullaridan farqli ravishda san‘atni qabul qilish jarayonini chuqurlashtiradi, tomoshabinning faol ishtirokini ta‘minlaydi va muzey tajribasini yangi — ko‘p hissiy (multisensory) bosqichga olib chiqadi.

Bundan tashqari, zamonaviy namoyish turlaridan biri interaktiv va multimedia ekspozitsiyalar hisoblanadi. Ulardan eng mashhuri ARTECHOUSE Washington DC zamonaviy raqamli san‘at makonlari orasida innovatsion ekspozitsion yechimlari bilan ajralib turuvchi eksperimental multimediali markaz hisoblanadi. U AQSHning Vashington shahrida, Southwest Waterfront hududida joylashgan bo‘lib, 2017-yilda ARTECHOUSE tarmog‘ining ilk maydoni sifatida faoliyat boshlagan. Mazkur markaz rassomlar, olimlar va texnologik studiyalarni birlashtirgan holda, san‘at va ilmiy-tadqiqot yutuqlarini integratsiya qilish orqali yangi

formatdagi immersiv ekspozitsiyalarni yaratishga ixtisoslashgan. ARTECHOUSE ekspozitsiyasining o‘ziga xosligi uning “jonli muhit” konsepsiyasida namoyon bo‘ladi. Ya’ni, an’anaviy muzeylardagi kabi statik namoyish o‘rniga, bu yerda zal butunlay raqamli proeksiyalar bilan qoplangan “qora kub” shaklida tashkil etilgan bo‘lib, devorlar va pol yuzasida dinamik vizual muhit shakllantiriladi. Tashrifchilar mazkur makonda erkin harakat qilishi, vizual muhitni turli nuqtalardan kuzatishi va ayrim hollarda sensor texnologiyalari orqali unga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bu esa ekspozitsiyani qabul qilish jarayonini interaktiv va individual xarakterga ega tajribaga aylantiradi.

Markaz faoliyatida ko‘rgazmalar vaqtinchalik xarakterga ega bo‘lib, har bir yangi loyiha doirasida ekspozitsiya makoni to‘liq qayta ishlanadi. Ko‘rgazmalar mavzusi keng qamrovli bo‘lib, ular fan, kosmos, tabiat, abstrakt san’at va fasllar almashinishi kabi turli yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Masalan, sakura gullashiga bag‘ishlangan raqamli muhitlar yoki abstrakt fraktallar asosida yaratilgan kompozitsiyalar vizual va emotsional ta’sirchanlikni kuchaytiradi. Shu bilan birga, ARTECHOUSE muntazam ravishda NASA va boshqa ilmiy muassasalar bilan hamkorlik qilib, kosmosga oid ma’lumotlar va teleskop kuzatuvlari asosida ilmiy-ommabop immersiv loyihalarni amalga oshiradi. Bu holat muzey ekspozitsiyalarida ilmiy bilimlarni vizual va interaktiv shaklda taqdim etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Markazning yana bir o‘ziga xos jihati — uning ko‘p funksiyali formatga egaligidir. Kechki vaqtlarda ekspozitsiya makoni qisman bar sifatida faoliyat ko‘rsatib, tashrifchilarga tematik kokteyllar taqdim etiladi. Ayrim hollarda bu tajriba ARTECHOUSE XR ilovasi orqali qo‘shimcha reallik elementlari bilan boyitiladi. Bu esa madaniy makonni ko‘ngilochar va ijtimoiy muloqot muhitiga aylantirishga xizmat qiladi. ARTECHOUSE zamonaviy muzeyshunoslikda ekspozitsiyani tashkil etish va tomoshabin bilan muloqotni yo‘lga qo‘yishda yangi yondashuvlarni shakllantiruvchi ilg‘or namuna hisoblanadi. Unda raqamli texnologiyalar, san’at va ilm-fan uyg‘unligi asosida yaratilgan immersiv muhit tomoshabinning ishtirokini faollashtirib, muzey tajribasini yanada chuqur va ta’sirchan qiladi. Bu esa kelajak muzeylari modelini belgilashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Yana bir misol tariqasida esa Mori Building Digital Art Museum zamonaviy raqamli san’at makonlari orasida immersiv ekspozitsiyasi va innovatsion yondashuvlari bilan alohida o‘rin tutadi. U Yaponiyaning Tokio shahrida Mori Building kompaniyasi hamda teamLab art-jamoasi hamkorligida tashkil etilgan bo‘lib, san’at, texnologiya va arxitektura uyg‘unligida yaratilgan interaktiv muhiti bilan jahonda keng tanilgan. Dastlab mazkur muzey Odaiba hududidagi Palette Town majmuasida “Mori Building Digital Art Museum: teamLab Borderless” nomi ostida faoliyat boshlab, qisqa vaqt ichida Tokio shahrining asosiy turistik markazlaridan biriga aylangan. Keyinchalik ushbu lokatsiya yopilgan bo‘lsa-da, muzey konsepsiyasi rivojlanishda davom ettirilib, teamLab Planets TOKYO formatida Toyosu hududida qayta tashkil etildi. Yangi makonda ham “chegarasiz makon” g‘oyasi saqlanib, raqamli asarlarning bir-biriga uzluksiz o‘tib borishi ta’minlangan. Muzey konsepsiyasi an’anaviy ekspozitsiya tamoyillaridan keskin farq qiladi. Bu yerda odatiy devorlarga ilingan asarlar o‘rniga yagona raqamli muhit yaratilgan bo‘lib, u tashrifchilar harakati va tegishiga javob qaytaradi. Proeksiyalar, harakat sensorlari, ovoz va oynaviy yuzalar birlashib, tomoshabinda to‘liq immersiv tajriba hosil qiladi. Ayniqsa, teamLab Planets TOKYO makonida tashrif yo‘nalishining ayrim qismlari yalangoyoq bosib o‘tiladi, bu jarayon suvli xonalar va yumshoq interaktiv obyektlar orqali yanada ta’sirchan muhitni shakllantiradi.

Mazkur muzey nafaqat ekspozitsiya dizayni, balki zamonaviy madaniy industriyadagi ahamiyati bilan ham muhim hisoblanadi. U Tokioni yuqori texnologiyalar va yangi media madaniyati markazi sifatida namoyon etuvchi ramziy obyektlardan biriga aylangan. Ko‘plab manbalarda u Tokyo Skytree va Senso-ji kabi mashhur joylar qatorida “tashrif buyurish shart bo‘lgan” (must-visit) manzillar sifatida qayd etiladi.

Mori Building Digital Art Museum zamonaviy muzeyshunoslikda raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan immersiv ekspozitsiyalarning ilg‘or namunasi sifatida baholanadi. Unda san’atni namoyish etishning yangi shakllari — interaktivlik, ko‘p hissiy idrok va fazoviy erkinlik uyg‘unlashgan bo‘lib, bu yondashuv kelajak muzeylari rivojlanishining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida ahamiyat kasb etadi.

3-guruh turkumi sifatida konseptual va minimal ekspozitsiya shakllari mavjud. U zamonaviy muzeyshunoslik va ko‘rgazma dizaynida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu yondashuvlar an’anaviy ekspozitsiya modellaridan farqli ravishda asarni ko‘plab yordamchi elementlar bilan to‘ldirish emas, balki uning mazmun-mohiyatini aniq va ta’sirchan tarzda ochib berishga qaratilgan. Konseptual ekspozitsiyada asosiy e’tibor g‘oya va ma’noga qaratilib, eksponatlar muayyan ilmiy yoki badiiy konsepsiya asosida joylashtiriladi. Bu esa tomoshabinni nafaqat kuzatuvchi, balki fikrlovchi va tahlil qiluvchi subyektga aylantiradi. Minimal ekspozitsiya esa, o‘z navbatida, ortiqcha bezak va axborotlardan voz kechib, “kam — ko‘p” tamoyili asosida shakllantiriladi. Bunda fazo, yorug‘lik va kompozitsiya vositalari orqali eksponatning estetik qiymati va ma’naviy mazmunini chuqurroq anglash imkoniyati yaratiladi. Shu jihatdan, minimalizm ekspozitsiya muhitini ortiqcha vizual yuklamadan xalos etib, tomoshabin diqqatini bevosita asarning o‘ziga yo‘naltiradi.

Xalqaro tajribalar, jumladan TeamLab Borderless, Atelier des Lumières va ARTECHOUSE misolida, immersiv va interaktiv yondashuvlar ustuvor ahamiyat kasb etib, tomoshabinni faol ishtirokchiga aylantirishi aniqlandi.

Shuningdek, The Broad va Tate Modern misolida konseptual va minimal ekspozitsiya tamoyillari asar mazmunini chuqurroq ochib berishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Xulosa qilib aytganda, rangtasvir asarlarini zamonaviy namoyish etish ekspozitsiya dizayni, raqamli texnologiyalar va badiiy interpretatsiya uyg‘unligiga asoslanib, muzeyni interaktiv madaniy kommunikatsiya makoniga aylantirmoqda. Mazkur yondashuvlarni O‘zbekiston milliy muzeylari ekspozitsiyalarining ayrim bo‘limlari, xususan kirish qismlarida qo‘llash ekspozitsiyaning konseptual mazmunini yanada kengroq ochib berish hamda tomoshabinning idrok jarayonini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chjou, Kenni K. N. *Animatsiya, voploshcheniye i tsifrovyye media*. – New York: Palgrave Macmillan, 2013.
2. Demetriou, Panayota A. “Imagineering” smeshannoy real’nosti (MR): immersivnyye perezhivaniya v posttsifrovoy revolyutsii: innovatsiya, kollektivnost’, uchastiye i etika v postanovke eksperimentov kak performansov // *International Journal of Performance Arts and Digital Media*. – 2018. – Vol. 14. – P. 169–186.
3. Desmarais, Charles. Muzey aziatskogo iskusstva San-Fransisko zavershayet rasshireniye i obyavlyayet o vystavke teamLab // *San Francisco Chronicle*. – 2020. – Available at: <https://datebook.sfchronicle.com/art-exhibits/sf-asian-art-museum-completes-expansion-announces-teamlab-exhibit> (accessed: 04.04.2023).

4. Hansen, Miriam Bratu. Prostranstvo dlya igry: Azartnaya igra Ben'yamina s kino // *October*. – 2004. – №109. – P. 3–45.
5. *Digitized Nature*. teamLab official website. – 2002. – Available at: <https://www.teamlab.art/concept/digitizednature/> (accessed: 18.01.2023).
6. *teamLab Forest of Flowers and People*. teamLab official website. – 2017. – Available at: <https://www.teamlab.art/w/flowerforest/> (accessed: 23.01.2023).
7. *teamLab MoonFlower Sagaya Ginza*. teamLab official website. – 2017. – Available at: <https://www.teamlab.art/e/sagaya/> (accessed: 12.03.2023).
8. Walmsley, Ben. Sovmestnoye sozdaniye iskusstva, smysla i tsennosti // *Audience Engagement in the Performing Arts: A Critical Analysis*. – London: Palgrave Macmillan, 2019.